

ONGASPAR

- SE TIVER TOSSE, GARGANTA COÇANDO, COCEIRA OU SANGRAMENTO VENHA RÁPIDO PARA A INTERCORRÊNCIA.

BLEOMICINA

- AS UNHAS PODEM FICAR ESCURAS, MANTENHA ELAS CURTINHAS E HIDRATADAS.
- SE ESTIVER **VOMITANDO E ENJOADO**, TOME O REMÉDIO QUE O MÉDICO COLOCOU NA RECEITA.
- BEBA ÁGUA.

CICLOFOSFAMIDA

- BEBA ÁGUA.
- NÃO PRENDA O XIXI.
- CASO PERCEBA QUE O XIXI ESTÁ COM SANGUE, PRECISARÁ DE AVALIAÇÃO IMEDIATA.

CITARABINA

- EM CASOS DE DIARREIA, **NÃO USE PAPEL HIGIÊNICO.** FAÇA A HIGIENE COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO
- SEQUE COM UM PANO LIMPO E NÃO ESFREGUE PARA EVITAR LESÕES.
- UTILIZAR O SPRAY PROTETOR DE PELE QUE FOI ENTREGUE PELO ENFERMEIRO SOMENTE NA ÁREA ANAL.

DACARBAZINA

- SE ESTIVER **VOMITANDO E ENJOADO**, TOME O REMÉDIO QUE O MÉDICO COLOCOU NA RECEITA.
- O ROSTO PODE FICAR VERMELHO, NÃO ESQUEÇA DE UTILIZAR O PROTETOR SOLAR.

DAUNOBLASTINA

- SE ESTIVER VOMITANDO E ENJOADO, TOME O REMÉDIO QUE O MÉDICO COLOCOU NA RECEITA.
- PRECISA DE ATENDIMENTO COM O DENTISTA.
- PODE CAIR O CABELO, UTILIZE BONÉS, GORROS, PROTETOR SOLAR.
- O XIXI PODE SAIR VERMELHO, CALMA! É PELA COR DO REMÉDIO, BEBA ÁGUA, LOGO VAI CLAREAR.

DOXORRUBICINA

- SE ESTIVER VOMITANDO E ENJOADO, TOMO O REMÉDIO QUE O MÉDICO COLOCOU NA RECEITA.
- PRECISA DE ATENDIMENTO COM O DENTISTA.
- **PODE CAIR O CABELO**, UTILIZE BONÉS, GORROS, PROTETOR SOLAR.
- O XIXI PODE SAIR VERMELHO, CALMA! É PELA COR DO REMÉDIO, BEBA ÁGUA, LOGO VAI CLAREAR.

ETOPOSÍDEO

- PODE CAIR O CABELO, UTILIZE BONÉS, GORROS E PROTETOR SOLAR
- **SE VOCÊ PODE FICAR TONTO SENTE, NÃO CORRA, REPOUSE**, CASO NÃO HAJA MELHORA PROCURE ATENDIMENTO MÉDICO.
- SE ESTIVER VOMITANDO E ENJOADO, TOMO O REMÉDIO QUE O MÉDICO COLOCOU NA RECEITA.
- EM CASOS DE DIARREIA, NÃO USE PAPEL HIGIÊNICO AO IR AO BANHEIRO, FAÇA A HIGIENE COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO.
- UTILIZAR O SPRAY PROTETOR DE PELE QUE FOI ENTREGUE PELO ENFERMEIRO SOMENTE NA ÁREA ANAL.

MITOXANTRONA

- EM CASOS DE DIARREIA, NÃO USE PAPEL HIGIÊNICO AO IR AO BANHEIRO, FAÇA A HIGIENE COM ÁGUA E SABÃO NEUTRO.
- UTILIZAR O SPRAY PROTETOR DE PELE QUE FOI ENTREGUE PELO ENFERMEIRO **SOMENTE NA ÁREA ANAL**.
- SE ESTIVER VOMITANDO E ENJOADO, TOME O REMÉDIO QUE O MÉDICO COLOCOU NA RECEITA.
- O XIXI PODE SAIR ESCURO, CALMA! É PELA COR DO REMÉDIO, BEBA ÁGUA, LOGO VAI CLAREAR.

VIMBLASTINA

- SE ESTIVER VOMITANDO E ENJOADO, TOME O REMÉDIO QUE O MÉDICO COLOCOU NA RECEITA.
- PODE CAIR O CABELO, UTILIZE BONÉS, GORROS, PROTETOR SOLAR.
- SE SENTIR FALTA DE AR, PROCURE ATENDIMENTO MÉDICO.

VINCRISTINA

- SE ESTIVER VOMITANDO E ENJOADO, TOME O REMÉDIO QUE O MÉDICO COLOCOU NA RECEITA.
- **PODE CAIR O CABELO**, UTILIZE BONÉS, GORROS, PROTETOR SOLAR.
- SE SENTIR FALTA DE AR, PROCURE ATENDIMENTO MÉDICO.

METOTREXATO

- **SE ESTIVER VOMITANDO E ENJOADO, TOME O REMÉDIO QUE O MÉDICO COLOCOU NA RECEITA.**
- **NÃO ESFREGUE O LOCAL DA INJEÇÃO.** SE ESTIVER COM DOR FAÇA COMPRESSA DE ÁGUA MORNA.
- O MEDICAMENTO PODE CAUSAR CANSAÇO, DESCANSE NO DIA DA APLICAÇÃO.
- **PRECISA DE ATENDIMENTO COM O DENTISTA.**

ORIENTAÇÕES PARA PROCEDIMENTO: PUNÇÃO LOMBAR

- DESCANSE NO DIA DO PROCEDIMENTO.
- SÓ RETIRE O CURATIVO NO DIA SEGUINTE.
- SE SENTIR DOR NO LOCAL, TOME O REMÉDIO ESCRITO NA RECEITA.
 - BEBA ÁGUA.

ORIENTAÇÕES PARA PROCEDIMENTO: MIELOGRAMA

- DESCANSE NO DIA DO PROCEDIMENTO.
- SÓ RETIRE O CURATIVO NO DIA SEGUINTE.
- SE SENTIR DOR NO LOCAL, TOME O REMÉDIO ESCRITO NA RECEITA
- SE ESTIVER COM DOR FAÇA COMPRESSA DE ÁGUA MORNIA NO LOCAL.

ORIENTAÇÕES PARA PROCEDIMENTO: BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA

- DESCANSE NO DIA DO PROCEDIMENTO.
- SÓ RETIRE O CURATIVO NO DIA SEGUINTE.
- SE SENTIR DOR NO LOCAL, TOME O REMÉDIO ESCRITO NA RECEITA
- SE ESTIVER COM DOR FAÇA COMPRESSA DE ÁGUA MORNA NO LOCAL.

ORIENTAÇÕES PARA PROCEDIMENTO: CATETER

- MANTENHA O CURATIVO POR 24 HORAS SE NÃO HOUVER MAIS PONTOS.
- NÃO APERTE O BRAÇO DO CATETER.
- SE O CATETER ESTIVER NO BRAÇO PODE MEXER NORMALMENTE.
- EM CASA, LAVE A PELE ONDE ESTÁ O CATETER, SUJIDADE PODE CAUSAR INFECÇÃO.
- AS UNHAS SEMPRE LIMPAS E CURTINHAS PARA EVITAR ARRANHAR A PELE DO CATETER E CAUSAR INFECÇÃO.
- SE O LOCAL DA MEDICAÇÃO FICAR VERMELHO E DOENDO, É PRECISO QUE UM ENFERMEIRO AVALIE.

ORIENTAÇÕES PARA PROCEDIMENTO: TRANSFUSÃO

- MANTENHA REPOUSO NO DIA DA TRANSFUSÃO.
- NÃO CORRA, PULE OU ANDE DE BICICLETA OU PATINS.
- FIQUE ATENTO AOS SANGRAMENTOS NO NARIZ OU NA BOCA.
- NÃO COLOQUE O DEDO NO NARIZ PARA NÃO SANGRAR.
- EM CASO DE REAÇÃO ALÉRGICA, RETORNAR IMEDIATAMENTE AO HOSPITAL.

ATENÇÃO COM A FEBRE

- SE VOCÊ FEZ QUIMIOTERAPIA, ENTÃO A FEBRE PODE SER UM SINAL GRAVE.
- PROCURE UM MÉDICO URGENTE! NÃO ESPERE.

CUIDADOS PARA CASA

